

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ДЛЯ УГЛЕРОДНОГО И ВОДОРОДНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКСИДОВ МЕДИ ИЗ ШЛАКОВ

Мухаметджанова Ш.А. PhD, доц., Маткаримов С.Т. DSc, проф.
Камалов Л.У. магистр

Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент

Шлаки медного производства представляют собой отходы, образующиеся в процессе плавки медных руд и сплавов, а также при производстве меди из вторичных материалов. Состав шлаков зависит от типа исходных руд, технологического процесса и добавок, используемых в процессе плавки. В шлаках медного производства содержатся оксиды меди, железа, кремния, цинка, кобальта, магния, а также различные примеси. Оксиды меди в шлаках автогенного производства меди часто составляют до 15-20% массы, что делает их потенциально ценным источником меди [1].

Однако высокая степень минерализации меди в шлаках делает их переработку сложной задачей. Основной проблемой является необходимость разделения меди от других компонентов шлаков, таких как оксиды железа и других металлов, что требует применения восстано-вительных процессов.

Тем не менее, до настоящего времени в области восстановительного обеднения шлаков медного производства с применением углеродных и водородных газов существовало множество неясностей и научных пробелов, таких как влияние температурных режимов, состава газовой среды, а также кинетики восстановительных реакций на эффективность процесса. Нехватка комплексных исследований в этой области сдерживает широкое внедрение технологий, основанных на использовании СО и Н₂, что обуславливает необходимость глубокой проработки данного направления [2].

Данная работа направлена на исследование выбора температурного режима для восстановления меди углеродным и водородным методом, т.к. она является одним из ключевых факторов, определяющих эффективность восстановления меди из шлаков медного производства. Влияние температуры на процесс восстановления обусловлено термодинамическими и кинетическими аспектами химических реакций, происходящих при восстановлении меди.

Углеродное восстановление меди из шлаков осуществляется через взаимодействие угарного газа (СО) с оксидами меди в шлаке. Это восстановление можно представить с помощью реакции:

Реакция восстановления меди угарным газом является экзотермической, но ее скорость сильно зависит от температуры. Оптимальная температура в пределах 1250-1300°C для углеродного восстановления меди обусловлена несколькими факторами. Во-первых, термодинамическая эффективность процесса восстановления показывает, что, при более низких температурах эта реакция происходит медленно, поскольку угарный газ не обладает достаточной активностью для эффективного восстановления меди. Важно, что при температуре 1250-1300°C скорость реакции значительно увеличивается. Это связано с тем, что повышенная температура активизирует молекулы угарного газа и оксидов меди, снижая энергию активации для их взаимодействия. При температуре ниже 1200°C реакция замедляется, что приводит к снижению эффективности извлечения меди, которая может составлять менее 60-70%.

Во-вторых, кинетика процесса, т.е. при более высоких температурах молекулы реагентов обладают большей энергией и могут преодолевать энергетические барьеры реакции восстановления. Таким образом, эффективность процесса восстановления

растет с повышением температуры [3]. В нашем случае температура шлаков медного производства на выходе из печи составляет 1200-1350°C.

Для водородного восстановления меди из шлаков реакция восстановления оксидов меди водородом описывается следующим образом:

Водород, будучи сильным восстановителем, эффективно восстанавливает оксиды меди. Однако, в отличие от угарного газа, реакция водородного восстановления медных оксидов требует более низких температур для достижения значительной скорости реакции. Оптимальная температура 700-800°C объясняется тем, что термодинамическая активность водорода в процессе восстановления имеет более низкую температуру активации, чем углеродная, что позволяет осуществить восстановление меди при более низких температурах, т.е. его восстановительная способность проявляется при более низких температурных режимах [4].

При этом водородное восстановление требует меньших температурных затрат, что делает его более экономичным по сравнению с углеродным восстановлением. Однако высокая чистота водорода и требования к его контролю увеличивают затраты на подготовку и подачу восстановителя.

Кроме того, водородное восстановление имеет экологические преимущества, так как в результате реакции образуется водяной пар (H_2O), в отличие от углеродного восстановления, при котором выделяется углекислый газ (CO_2), что увеличивает углеродный след процесса [5].

Таким образом, оптимальные температурные режимы для углеродного и водородного восстановления меди определяются термодинамическими характеристиками и кинетикой реакции восстановления. Для углеродного восстановления температура 1200-1300°C является наилучшей для достижения максимальной скорости реакции и высоких показателей извлечения меди. В то время как водородное восстановление требует более низких температур в пределах 700-800°C, что делает его более энергоэффективным, но с необходимостью строгого контроля за чистотой водорода и расходом восстановителя с учетом затраты на его подготовку.

Список литературы

1. Mukhamedzhanova Shoir, Matkarimov Sokhibjon Development of resource-saving technology for copper production at “Almalyk MMC” JSC, E3S Web of Conferences 525, 04001 (2024) GEOTECH-2024 DOI 10.1051/e3sconf/202452504001
2. Liu K., Zhang Z., Sun J. Advances in Understanding the Alkali-Activated Metallurgical Slag. Advances in Civil Engineering. – 2021. -Т. 2021.–P. 1-16.
3. D.Attah-Kyei, L. Klemettinen, R. Michallik, J. Salminen, P. Taskinen, D.Aniel Lindberg Hydrogen as Carbon-Free Reducing Agent in Non-ferrous Slag doi.org/10.1007/s11663-022-02640-0
4. Zhiwen Wu, Haitao Yang, Lirong Wu, Chaoquan Hu, Wengui Gao, Lingyun Huang, Lei Li Research progress in preparation of metal powders by pressurized hydrogen reduction doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.08.076